

**БУДУЩЕЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ
РОССИЙСКО-УКРАИНСКОГО КОНФЛИКТА****THE FUTURE OF THE WORLD ECONOMY AND THE CONSEQUENCES
OF THE RUSSIAN-UKRAINIAN CONFLICT****ШАГЕЕВА ГУЛЬНАРА РАФАИЛОВНА,***студент,**Казанский федеральный университет.***SHAGEEVA GULNARA RAFAILOVNA,***student,**Kazan Federal University.*

В данной статье проведено исследование будущего мировой экономики и последствия российско-украинского конфликта. Рассмотрены наиболее реалистичные сценарии развития дальнейших действий и последствий на Российскую экономику, страны ЕС и США. Описано влияние санкционных ограничений, которое бьет не только по экономике России, но и по мировой экономике в целом. В статье были использованы методы сбора аналитической информации, обобщение полученного материала, интерпретация, конкретизация, формализация, описание, синтез а также методы дедукции и индукции, логический подход.

This article examines the future of the world economy and the consequences of the Russian-Ukrainian conflict. The most realistic scenarios for the development of further actions and consequences on the Russian economy, the EU and the USA are considered. The impact of sanctions restrictions, which affects not only the Russian economy, but also the global economy as a whole, is described. The article used methods of collecting analytical information, generalization of the received material, interpretation, specification, formalization, description, synthesis, as well as methods of deduction and induction, a logical approach.

Ключевые слова: спецоперация, санкции, мировая экономика, кризис, инфляция, рецессия.

Key words: special operation, sanctions, world economy, crisis, inflation, recession.

Актуальность исследования. Спустя несколько недель после того, как Россия начала свою полномасштабную спецоперацию на Украине, экономисты пересматривают свои первоначальные необоснованные оценки воздействия на мировую экономику. До конфликта ожидалось, что глобальное восстановление после пандемии продолжится в 2022 и 2023 годах, чему способствовал продолжающийся прогресс в глобальных усилиях по вакцинации, поддерживающая макроэкономическая политика в основных странах и благоприятные финансовые условия.

Однако новые санкции, введенные против России западными странами, затормозили глобальный рост и усугубили инфляционное давление, создав новый негативный шок предложения для мировой экономики, как раз в тот момент, когда некоторые проблемы цепочки поставок, наблюдавшиеся с начала пандемии, казалось, исчезают [3, с. 47].

Проблема исследования

Предположительно, последствия от воздействия санкционных запретов будут проявляться по многим различным каналам и, вероятно, будут развиваться по мере дальнейшего углубления конфликта.

Обзор литературы

При написании данной статьи были использованы труды ряда ученых и специалистов. Перечислим некоторых из них: Руденко С.Р. рассматривает в своем исследовании использование такого рычага давления, как международные санкции и их влияние на государственную экономику. Маглинова Т.Г. рассматривает проблемы экономического характера, которые появились как результат распространения коронавирусной инфекции. Бархатов В.И., Плетнев Д.А. исследуют влияние нового устройства мировой экономики на глобализацию общества.

Результаты исследования

В ближайшем будущем многим правительствам потребуется смягчить удар более высоких цен на энергоносители, диверсифицировать источники энергии и повысить эффективность там, где это возможно.

В таблице 1 рассмотрим возможные сценарии экономических последствий российско-украинского конфликта.

Таблица 1. Сценарии экономических последствий российско-украинского конфликта [5].

Сценарии	Нефть и газ продолжают поступать, рынок успокаивается	Перебои в энергоснабжении, рост цен на нефть и газ, снижение рисков на рынках	Поставки газа в Европу прекращены, перебои с поставками нефти, значительный глобальный риск
Санкции	Широкий. Санкции в отношении крупных банков, ограничения на валютные операции и доступ к технологическим инновациям.	Универсальный. Российские корпорации и банки отрезаны от мировых рынков, но есть запасы нефти и газа.	Максимальные санкции или ответные действия России перекрывают поток газа в Европу.
Влияние России	Падение рубля и рост инфляции приводят к значительному повышению ставок. Санкции бьют по торговле, экономика сокращается.	Совокупное воздействие слабого рубля, потрясений на рынке и сбоя в торговле приводит к глубокой рецессии.	Более глубокий кризис, поскольку бюджет и энергетический сектор России получают дополнительный удар.
Влияние Европы	Более высокие цены на энергоносители и умеренные негативные побочные эффекты для роста. Повышение ставки ЕЦБ в конце 2022 года продолжатся.	Резкий рост цен на энергоносители, негативные побочные эффекты и финансовые потрясения приводят к умеренному спаду. Повышение ставки ЕЦБ отложено до 2023 года.	Совокупное воздействие нехватки энергии, негативных побочных эффектов и повышенной неопределенности приводит к рецессии.
Влияние США	Более высокие цены на энергоносители и ужесточение финансовых условий исключают наиболее быстрый путь повышения ставки ФРС.	Более высокие цены на энергоносители и глобальный риск шока означают более мягкую позицию ФРС во втором полугодии.	Наихудший вариант: скачок цен на энергоносители сочетается с не подкрепленными инфляционными ожиданиями, и ФРС вынуждена ужесточать меры по мере замедления спроса.

Таким образом, санкции против России несут огромные риски для мировой экономики, которая еще не полностью оправилась от пандемии. COVID-19 оставил мировую экономику с двумя ключевыми точками уязвимости – высокой инфляцией и нестабильностью на финансовых рынках. Афтершоки от конфликта могут легко ухудшить и то, и другое.

Зона евро «больше всего потеряет» от двух негативных сценариев, учитывая ее энергетическую зависимость, что ставит перед Европейским центральным банком «трудный компромисс», поскольку он пытается контролировать инфляцию, избегая при этом рецессии. Чем больше удар по росту, тем меньше шансов на то, что ЕЦБ начнет повышать процентные ставки в 2022 году.

Что касается США, то более слабый экспорт в Европу и удар по финансовым условиям, включая более низкие цены на акции и более высокие премии по корпоративным долгам, будут тормозить восстановление, но американская сланцевая промышленность выиграет. ФРС в двух негативных сценариях сосредоточится на рисках для роста, повысив вероятность меньшего повышения ставок, чем ожидалось [4, с. 156].

По оценкам специалистов в результате российско-украинского конфликта предполагается, что глобальный экономический рост может быть более чем на 1 процентный пункт ниже в этом году, чем прогнозировалось до конфликта. Инфляция, и без того высокая в начале года, может вырасти как минимум еще на 2 процентных пункта в целом по странам.

Дальнейшее иллюстративное моделирование – в данном случае снижение на 20% прямого и косвенного импорта ископаемого топлива, продуктов переработки топлива, а также поставок электроэнергии и газа – приведет к сокращению валового производства в европейских экономиках более чем на 1 процентный пункт со значительными различиями между странами [1, с. 58].

Сильнее всего пострадают европейские экономики, которые имеют общую границу с Россией или Украиной, а с точки зрения секторов, это отечественные энергетические отрасли, воздушный транспорт, химическая и металлургическая промышленность.

Эти оценки могут занижать сбои из-за более низкой доступности энергии. Также возможно, что некоторое сокращение импорта энергии может быть компенсировано более сильным внутренним производством, использованием резервов или повышением энергоэффективности.

Страны повсюду почувствуют влияние скачков цен на сырьевые товары, в том числе на основные продукты питания, такие как пшеница, а также на энергию. Некоторые, такие как Саудовская Аравия и другие экспортеры нефти Персидского залива, могут выиграть. Но для большинства развивающихся рынков, восстановление которых уже идет медленнее, сочетание более высоких цен и оттока капитала может нанести серьезный удар [2, с. 86].

Выводы

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что новые санкции против России, выдвинутые Европейскими странами и США после начала спецоперации на Украине, бьют не только по экономическому устройству Российской Федерации, но и оказывают сильнейшее давление на мировую экономику. Дальнейшее развитие событий зависит от длительности российско-украинского конфликта и от действий недружественных стран. Очевидно, что в любом из рассмотренных сценариев, которые были выдвинуты Bloomberg Economics, пострадает не только Россия, но и все страны, выдвигающие против нее санкционные ограничения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бархатов В.И., Плетнев Д.А. Шторм перемен: грубая мягкая сила и будущее мировой экономики // Вестник ЧелГУ. 2022. №11. С. 58-63.

2. Белоглазова О.А. Влияние международных финансов на развитие финансовой системы России / О.А. Белоглазова, А.О. Тарасова, А.Е. Филимонов // Наука молодых – будущее России. Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.). 2022. С. 86-88.
3. Маглинова Т.Г. Будущее глобальной экономики // Экономика и бизнес: теория и практика. 2022. №7. С. 47-52.
4. Руденко С.Р. Классификация санкций в современной мировой политике / С.Р. Руденко, М.А. Пархомчук // Проблемы развития современного общества: Сборник научных статей 7-й Всероссийской национальной научно-практической конференции. В 5-ти томах, Курск, 20–21 января 2022 года / Под редакцией В.М. Кузьминой. Курск: Юго-Западный государственный университет. 2022. С. 156-159.
5. Bloomberg Economics. URL: <https://www.bloomberg.com/markets/economics>.

© Шагеева Г.Р., 2022.